

«ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

Исмоилжанова Умида

Студент 3 курса ТДПУ имени НИЗАМИ

факультета начального образования

Научный руководитель: Садыков Рустам Мансурович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200617>

***Аннотация.** В данной статье раскрываются понятия о креативном и творческом мышлении. Развитие креативных способностей у учащихся в начальных классах. Методы и приёмы, показывающие профессиональную компетентность учителя.*

***Ключевые слова:** креативность, творческая деятельность, методы, младший школьник.*

***Abstract.** This article reveals the concepts of creative thinking. The development of creative abilities in primary school students. Methods and techniques showing the professional competence of the teacher.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqola ijodiy fikrlash tushunchalarini ochib beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'qituvchilarning hissasi muhimligi haqida. O'qituvchining kasbiy mahoratini ko'rsatadigan usullar va uslubllarni yoritib beradi.*

Креативное мышление является важным аспектом функциональной грамотности, который означает способность человека использовать свое воображение для формирования и улучшения идей, мыслей, а также для создания новых знаний и решения задач, с которыми он ранее не сталкивался.

Понятие "креативное мышление" было впервые предложено известным ученым Дж. Гилфордом. В своих работах он отмечал, что креативное мышление представляет собой одну из форм мышления, которая проявляется в создании новых продуктов и новообразований в процессе познания, а также в решении различных задач, формировании необычных и оригинальных идей, обобщений и теорий.[1]

Развитие креативности учащихся в начальных классах является важной задачей образования, поскольку оно способствует развитию инновационных и проблемно-ориентированных навыков, гибкости мышления и способности находить новые решения. Деятельность учителя, в начальных классах на уроках с использованием креативного мышления, направлена на развитие личности школьников, их творческих способностей, на формирование интереса к учению предмета, а также желанию учиться и мыслить красиво, нестандартно, а главное правильно. Учителя, обладающие профессиональной компетентностью, играют ключевую роль в развитии креативности детей. Существуют различные методы и приемы, которые помогают учителям проявить свою компетентность:

1. *Создание стимулирующей образовательной среды:* Учителя могут создавать вдохновляющую обстановку, в которой дети чувствуют себя комфортно и могут свободно выражать свои идеи. Это может включать создание интересных уголков и использование разнообразных образовательных материалов.

2. *Предоставление свободы выбора:* Учителя могут давать детям возможность выбирать, как они будут выполнять задания или решать проблемы. Это развивает самостоятельность, ответственность и инициативу.

3. *Постановка творческих задач:* Учителя могут предлагать детям задания, требующие творческого мышления и поиска нестандартных решений. Например, решение головоломок, создание коллективных проектов или проведение исследований.

4. *Содействие сотрудничеству и обмену идеями:* Учителя могут организовывать групповую работу, где дети будут сотрудничать и обмениваться идеями. Это развивает навыки коммуникации, критического мышления и умение работать в коллективе.

5. *Поощрение экспериментирования и преодоления неудач:* Учителя должны поощрять детей экспериментировать, пробовать новые идеи и не бояться ошибок. Важно создать атмосферу, где ошибки рассматриваются как возможность для учения и роста.

6. *Использование различных методов и приёмов:* Учителя могут применять различные техники и инструменты, такие как мозговой штурм, ментальные карты, ролевые игры и другие, чтобы стимулировать креативное мышление у детей.

Важно, чтобы учителя были открыты к новым идеям, готовы к саморазвитию и постоянному обучению, чтобы эффективно развивать креативные способности учащихся.

Современная система образования отказывается от традиционного обучения, стремится и требует внедрения новых технологий, идей, креативности со стороны учителя, разного рода приёмов обучения таких как: дидактические игры, конкурсы, открытые уроки, дебаты, круглые столы и т.д. Поэтому исходя из этого мы можем выявить что, все большее внимание уделяется развитию творческих способностей, креативности младшего школьного возраста.

Креативное мышление характеризуют четыре основных качества.

Выделим их в виде схемы:

Проблема развития креативного мышления рассматривалась с разных сторон, как креативное и как творческое. Так Г.С. Альтшуллер, И.П. Волков и другие рассматривают творческое мышление, которое определяют через деятельности критерии и критерии достижений; [3] Н.С. Лейтес, В. Штерн и др. рассматривали творческое мышление как особый вид одаренности. Творческое мышление в контексте проблемы креативности представлено в трудах В.Н. Дружинина, Е.К. Лютовой, Т.А. Барышевой, Е.П. Ильина. Творческое мышление в контексте проблемы одаренности представлено в трудах Б.М. Теплова, В.Н. Дружинина, А.М. Матюшкина и других. Проблема развития креативного мышления школьников рассмотрена через методы оптимизации процесса обучения (Ю.К. Бабанский), мышление

педагога как условие успешного развития креативного мышления ребенка (Т. Щербакова, А.С. Турчин), условия развития креативности в учебно-воспитательном процессе (О.А. Халифаева).

Уроки литературного чтения в начальной школе способствуют

эффективному развитию креативного мышления школьников, так как для

младших школьников восприятие литературного мира, основано на распространение всякого рода событий, фактов и явлений реальности и создания элементов нового мира, что, по сути, соответствует особенностям процессов воображения, творческого мышления и творческой деятельности, то есть совокупности сфер развития креативного мышления.

Каждый из нас сталкивался с творчеством, и оно играло важную роль в нашей жизни, открывая что-то новое. По мнению многих ученых, творчество — это основная составляющая на уроках. Например, известный психолог А. Выготский писал: «Творчество есть удел немногих избранных людей, гениев, талантов, которые создали великие художественные произведения, сделали большое научное открытие или изобретение какого-нибудь усовершенствования в области технологии».[4]

Очень много методов, технологий, которые позволяют развивать у младших школьников творческое и креативное начало, к таким методам относятся:

Метод "мозгового штурма" (А.Ф. Осборн) этот метод направлен на то, чтобы учащиеся начальных классов работали в группе, при решении определенной задачи. К примеру:

1. *Использование ролевых игр и импровизации.* Ученики могут играть роли персонажей из книги и действовать в соответствии с их характерами и ситуациями из книги;

2. *Создание альтернативной концовки.* Ученики могут предложить свои варианты развития сюжета и обсудить их с классом;

3. *Использование творческих методов анализа текста, таких как создание коллажей или иллюстраций к тексту;*

4. *Проведение дискуссий о моральных дилеммах и этических вопросах, поднятых в конкретном рассказе, сказке и т.д.;*

5. *Проведение творческих конкурсов, связанных с книгой, произведением, например, написание продолжения или адаптация сюжета под другой жанр.*

7. *Использование технологий* для просмотра мультимедийных презентаций или видеороликов, связанных с книгой.

8. *Организация театрализованных чтений или постановок отрывков из рассказов и сказок.*

10. *Использование методов творческого письма,* таких как написание писем от одного персонажа к другому или создание дневника персонажа.

Метод ассоциирования идей - направлен на использовании возможностей органов чувств человека (слуха, зрения, осязания) и ее умственных способностей для формирования новых идей. Наблюдая, слушая или испытывая определенный предмет младший школьник способен из известного найти неизвестное, из одного предмета понять другое, имея при этом сходство и отличие.[6]

Метод инверсии - направлен на поиск идей решения творческой задачи, в новых нетрадиционных направлениях.

Метод Дельфи - этот метод направлен на то чтобы решать задачи с помощью интервью и опросов. Этот метод проходит в 3 этапа:

- a) Учитель должен собрать группу из 5-6 учеников, озвучить им проблемную ситуацию.
- b) Каждый участник должен выдать свою идею при решении этой проблемы.
- c) Они могут между собой задавать вопросы, общаться, советоваться.

Метод "Шесть шляп"

Данный метод направлен на развитие внимательность, при использовании данного метода необходимо: - надеть 6 шляп разного цвета:

- белая (внимательно проверить все факты);
- чёрная (найти недостатки);
- жёлтая (анализировать, синтезировать, обобщать);
- зелёная (добавить еще несколько идей);
- красная (дать эмоциональную окраску);
- синяя (сделать вывод).[6]

Классические методы являются лишь первоначальной ступенькой для совершенствования стандартного творческого мышления. Но чтобы полностью достичь развития креативного мышления у учащихся мы используем на уроках разные задания и упражнения. Я поделюсь своим опытом, использования приёмов на уроках чтения, способствующих развитию креативного мышления. При проведении урока, я всегда планировала свой алгоритм работы, и всегда на каждом уроке удаляла 3-4 минуты на логические задания, которые, как правило, очень заинтересовывают и активизируют учащихся.

1. Таблица ассоциаций.

Упражнение, направленное на развитие быстрой реакции и поиска решений. Перед учащимися даётся таблица с буквами. Сфокусируйте взгляд и запомните слово, которое увидели первым. Долго не раздумывая, назовите 5 ассоциаций, связанных с ним.

2. Креативный художник.

В этом упражнении учащиеся будут в роли архитектора. Они пишут на листе бумаги 10 любых слов, которые первыми приходят на ум. Например, огурец, солнце, клубника и т.д. Вы говорите им, что перечисленные слова являются обязательными условиями заказчика, которому вы проектируете его дом и по методу аналогий начинайте заполнять участок: «огурец» — это будет элементом в комнатах (обои зеленого цвета), «солнце» — это будет мебель на кухне, и так далее. Развивает воображение и создает реальный проект дома.

3. "Ищем Антона".

Это задание, которое направлено на развитие построения логических последовательности каких-либо событий. Ученикам раздаёте карточки с главным персонажем Антоном, который находится в разных местах.

Например, на 1 карточке показано, что мальчик находится в театре, на 2 карточке он в парке с другом, и т.д. И ученики должны сопоставить алгоритм действий, и узнать в конце, где же он в итоге остался.

Таким образом, креативное мышление младших школьников является личностной характеристикой и представляет собой способность порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления. Задача педагога

заклучается в том, чтобы раскрыть эти дары, сделать обстоятельства для творческой реализации ребенка. И так, использование различных методов, приёмов, технологий на уроках в начальных классах способствует учащимся активно включаться в творческий процесс, развивать креативное мышление, воображение фантазию, помогает видеть что-то новое, самостоятельно решать проблему и правильно излагать свои мысли.

REFERENCES

1. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления. – М.: Прогресс, 1969.
2. Борзова В.А. Развитие креативного мышления в начальной школе / В.А. Борзова. – М, 2012.
3. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. — М.: Советское радио, 1979.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 2007.
5. Иванова Э. Воображение и творчество младшего школьника / Э. Иванова // Начальная школа. – 2007.
6. Бушуева Л.С. Методы активизации творческого мышления младших школьников / Л.С. Бушуева // Начальная школа. – 2008. – № 3.
7. Адлер А. Дальнейшие тезисы к практике индивидуальной психологии [Текст] // А.Адлер Зарубежный психоанализ: сост. и общая редакция В.А.Лейбница СПб: Питер, 2010